

DEPARTAMENTO ARQUITECTURA
DIRECCION GENERAL DE ADAPTACION SOCIAL

ARQ-0921-2019
06 de setiembre del 2019

Andrea Gómez
10700000
9-9-2019

Licenciado
José Luis Bermúdez Jiménez
Director General de Adaptación Social.

Estimado licenciado:

Sirva la presente para saludarlo. En respuesta a su oficio **DG-683-08-2019**, con relación a la solicitud de copia del plano general del CAI San José al estudiante Juan Diego Zuñiga Mata, de la Universidad Hispanoamericana.

Le remito adjunto oficio **AJ-3279-08-2019**, en el cual la Asesoría Jurídica nos remite copia del “Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación entre el Ministerio de Justicia y Paz y Juan Diego Zuñiga Mata” y CD con los planos en un formato **DWG Y PDF**.

Sin otro particular se despide;

Ing. Marlen Chinchilla Jiménez
Jefe a.i.
Departamento de Arquitectura

C.c:
Archivo

